

Elm və təhsilin inteqrasiyasının bəzi problemləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826898>

Müseib Yunusov

*Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
E-mail: museyib.yunusov@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-1909-6006>*

Xülasə: Məqalə elm və təhsilin inteqrasiyasının müasir problemlərinə həsr olunmuşdur. Elmdə fasiləsizliyin aradan qaldırılmasına xidmət edən magistratura təhsilinin elmi-tədqiqat müəssisələrində yenidən bərpa olunmasının müsbət nəticələr verəcəyindən bəhs edilir. Həmçinin doktorantura təhsili pilləsində həm qəbul, həm təhsil müddəti, həm də dissertasiya müdafiəsi zamanı mövcud olan problemlər araşdırılır.

Açar sözlər: *elm, təhsil, inteqrasiya, magistratura, doktorantura, elmi-tədqiqat*

Some problems of integrating science and education

Abstract: The article is devoted to the contemporary problems of integrating science and education. It discusses the positive outcomes of reinstating master's education in research institutions, which serves to eliminate discontinuity in science. Additionally, it examines the existing problems in the doctoral education stage, both during admission, the study period, and the dissertation defense.

Keywords: *science, education, integration, master's degree, doctoral studies, scientific research*

Hazırda dünyada elm və təhsilin inteqrasiyası mühüm problemlərdən biri hesab olunur. Ölkəmizdə də bu sahədə böyük işlər aparılır. Belə ki, Respublika Prezidenti İlham Əliyev 20 iyul 2022-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər” haqqında fərman imzalamışdır. Bu fərmana əsasən elm sahəsində dövlət siyasətinin və tənzimlənmənin həyata keçirilməsi, elmi müəssisə və təşkilatların elmi fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi ilə bağlı səlahiyyətlər Elm və Təhsil Nazirliyinə verilmişdir. Nazirliyin nəzdində əlavə 2 agentlik yaradılmış, AMEA-nın bir sıra elmi müəssisə və təşkilatları Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə keçirilmişdir. Gələcəkdə elm və təhsilin inteqrasiyasında həmin fərmanın mühüm rolu olacaqdır.

4 aprel 2025-ci il tarixində Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki elmi müəssisələrin fəaliyyətinin optimallaşdırılması və səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” digər bir Sərəncam imzalamışdır. Bu elmi idarəetmənin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinə təmin edən institutlararası əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından mühüm strateji sənəddir. Sərəncama əsasən oxşar və bir-birini tamamlayan istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərən institutlar birləşdirilərək ixtisaslaşmış 8 institut və beynəlxalq standartlara cavab verən iki yeni müəssisə yaradılmışdır. Bəzi elmi- tədqiqat institutlarının isə regionlarda fəaliyyət göstərən dövlət universitetlərinin tabeliyinə verilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da elm və təhsilin inteqrasiyasının daha da güclənməsinə səbəb olacaqdır.

Elmlə təhsilin inteqrasiyasının ən mühüm istiqamətlərindən biri də elmi-tədqiqat müəssisələrində magistr hazırlığının aparılmasıdır. İnstitutumuzda 2016-cı ildən başlayaraq magistr pilləsi üzrə kadr hazırlığı aparılır. Bu illər ərzində institutumuzda 17 magistr öz təhsilini başa vurmuşdur (cədvəl 1).

Cədvəl 1: 2016-2024-cü illərdə təhsil alan magistrların dinamikası

Təhsil ili	Qəbul olanlar		Təhsilini başa vuranlar	
	İxtisasların sayı	Magistrların sayı	İxtisasların sayı	Magistrların sayı
2016-2017	1	1	0	0
2017-2018	3	3	1	1
2018-2019	2	2	3	3
2019-2020	3	3	2	2
2020-2021	2	2	3	3
2021-2022	-	-	1	1
2022-2023	2	6	1	1
2023-2024	-	-	-	-
Cəmi:	-	17	-	11

Elmdə fasiləsizliyin aradan qaldırılmasına xidmət edən bu mərhələ böyük elmə keçidin başlanğıcı hesab edilir. Bu təhsil pilləsinin elmi-tədqiqat müəssisələrində olması isə magistr təhsili zamanı elmi-texniki bazalardan istifadə imkanlarının artırılmasına, görkəmli tədqiqatçı alimlərin təcrübəsindən istifadə imkanlarının genişlənməsinə köməklik göstərirdi. Həmin magistr təhsillərini tamamladıqdan sonra elmi müəssisələrdə işlə təmin olunur və əksəriyyəti isə doktorantura təhsilini davam etdirmək imkanı əldə edirdi. İnstitutumuzun magistrlarından 6 nəfəri hazırda müəssisəmizdə doktorantura təhsili alır.

Təəssüf ki, 2023-cü ildə AMEA-nın elmi-tədqiqat müəssisələrində magistr təhsilinin dayandırılması barədə qərar verildi. Beləliklə, hər il təqribən 120 magistr keyfiyyətli təhsil prosesindən kənar qaldı. Yenidən bu məsələyə qaydılması elm və təhsilin inteqrasiyasına töhfə olardı.

Elm və təhsilin inteqrasiyasında doktorantura təhsilinin də mühüm rolu var. Lakin doktorantura təhsili mərhələsində də müəyyən problemlər mövcuddur və bu sahədə də təkmilləşməyə ehtiyac vardır. Bu problemlər həm doktoranturaya qəbul, həm təhsil prosesində, həm də dissertasiya işlərinin müdafiəsi zamanı yaranır.

Qəbul prosesinin nisbətən uzun çəkməsi və qəbul zamanı fəlsəfə fənnindən imtahan keçirilməsi məsələsi araşdırılmalıdır. Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə təhsil pilləsində əyani təhsil alan doktorantlar adətən təhsil müddətində haradasa işlə təmin olunmağa çalışırlar. Bu təqaüdlərin nisbətən az olması ilə əlaqədardır. Nəticədə isə bu onların elmi- tədqiqat prosesindən nisbətən uzaqlaşmalarına səbəb olur. Yaxşı olardı ki, əyani təhsil alan doktorantlar həmin müəssisədə heç olmasa yarımştat işlə təmin olunsunlar.

Dissertasiya mövzularının təsdiqi ilə əlaqədar da çətinliklər var. Elm və Təhsil Nazirliyi nəzdində yaradılmış ETƏŞ-nda hər bir ixtisas üzrə təcrübəli alimlərdən ibarət alt qruplar yaradılması yaxşı olardı. Bu dissertasiya mövzularının müasir tələblərə uyğun olmasına və təsdiq prosesinin uzanmamasına imkan yaradardı.

İnstitutumuzda son beş ildə (2019-2024) doktorantların dinamikasına fikir versək kifayət qədər say göstəriciləri var (cədvəl 2). Lakin qəbul olan doktorantların heç biri onlara verilmiş təhsil müddətində dissertasiya işlərini yekunlaşdırıb müdafiə edə bilmirlər.

Cədvəl 2: 2020-2024-cü illərdə doktorant və dissertantların qəbul olunma dinamikası

İllər	Fəlsəfə doktoru (doktorant)				Fəlsəfə doktoru (dissertant)				Elmlər doktoru			
	Plan	Verilən sənəd	Qəbul	Boş qalan	Plan	Verilən sənəd	Qəbul	Boş qalan	Plan	Verilən sənəd	Qəbul	Boş qalan
2020	5	13	4	1	6	8	4	2	1	1	1	0
2021	7	10	7	0	6	0	0	6	1	1	1	0
2022	6	14	7	0	6	1	1	5	3	3	3	0
2023	9	10	6	3	7	2	1	6	4	4	4	0
2024	12	19	9	3	3	3	0	3	1	1	1	0
Cəmi	39	66	33	7	28	14	6	22	10	10	10	0

Məlum olduğu kimi qəbul edilən doktorantlarla dissertasiya müdafiə edən doktorantların sayı arasında fərq həddən artıqdır. Doktorantlar və elmi rəhbərlər arasında öhdəliklər və vəzifələr barədə müqavilələrin olmaması onların hər ikisinin məsuliyyətini azaldır. Elmi rəhbərlik üçün verilən əməkhaqqının az olmasının da bu məsələdə rolu böyükdür. Doktorantlara çöl tədqiqatları üçün büdcə ayrılması, onların ekspedisiyalarda iştirakının təmin olması dissertasiya işlərinin həm vaxtında, həm də keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə köməklik göstərirdi.

Son zamanlar dissertasiya işlərinin AAK-da təsdiqi ilə əlaqədar problemlər də mövcuddur. Burada əsas səbəb dissertasiya işlərinin keyfiyyətsiz yerinə yetirilməsi və plagiat məsələləridir. Belə ki, AAK-nın məlumatlarına görə 2025-ci ilin birinci yarısında 285 nəfərə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilib. Lakin 121 nəfərə fəlsəfə doktoru adı verilməsindən imtina edilmişdir. Bu təqribən hər 3 nəfərdən biri deməkdir. Belə göstərici ciddi narahatlıq yaratmalıdır.

2025-ci ilin son 6 ayı ərzində 51 nəfərə elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilib, 14 nəfərə isə (21,5 %) bu adın verilməsindən imtina edilib. AAK-nın məlumatına görə son 5 ildə 364 nəfərə elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilib. Lakin həmin müddətdə ümumilikdə 1094 dissertasiya işi geri qaytarılıb ki, bu da xeyli təəssüf doğurur.

Elm və təhsilin inteqrasiya prosesinin mühüm istiqamətlərindən biri də beynəlxalq layihələrə qatılmaqdır. Buna misal olaraq AMEA və Fransanın Monpelye Universitetinin 2022-ci ildə elan etdiyi birgə doktorantura proqramını göstərmək olar. Bu proqrama əsasən doktorantlar təhsillərini tamamladıqdan sonra həm Azərbaycan, həm də Fransa tərəfindən fəlsəfə doktoru diplomlarına layiq görüləcəklər.

Elmi mübadilə proqramları çərçivəsində AR ETN akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu və Almaniya Federativ Respublikasının Gissen Universitetinin Coğrafiya Departamenti arasında bağlanmış memorandumunu da qeyd etmək olar. 2019-cu ildən başlanan “Şərq-Qərb Dialoqu - 2025” proqramının “Transmilli Geoparkların yaradılması ilə Regional Əməkdaşlığın Gücləndirilməsi” adlı layihə nüvəffəqiyyətlə davam edir. Layihə əsasında bakalavr və doktorantura təhsili səviyyəsində tədqiqatlar aparılması elm və təhsilin inteqrasiyasına öz töhfələrini verir.

Son zamanlar KİV-lərdə dissertasiya müdafiələrinin birmərhələli olması barədə fikir mübadilələri gedir. Dünyada bu təcrübədən çox istifadə edilir. Yəqin ki, elm və təhsilin inteqrasiya prosesində bu təcrübənin tətbiqinin əhəmiyyəti böyük olar.

2025-ci il üçün doktoranturaya qəbul planlarında elmlər doktoru təhsili və dissertantura yolu ilə təhsil üçün plan yerləri ayrılmayıb. Qiyabi doktorantura və dissertantura təhsilinin heç bir prinsipial fərqi olmadığından, bu yanaşmanın düzgün olduğunu düşünürük. Son illərin təcrübəsi bunu deməyə əsas verir. Belə ki, 2-ci cədvəldən görüldüyü kimi çox hallarda dissertantura üçün sifariş olunan yerlər boş qalır. 2023-cü ildə institutumuzaya ayrılan 7 dissertantura yerinin 6-sı, 2024-ci ildə isə ayrılan 3 plan yerinin hamısı boş qalmışdır. Bu il isə dissertanturaya plan yeri ayrılmamışdır. Bəs bunun əsas səbəbi nədir?

Dissertantura təhsili üçün ən azı 2 il iş stajı tələb olunur. Həm də iddiaçı ali təhsil və yaxud elmi-tədqiqat müəssisəsində işləməlidir. Bu zaman orta məktəb, kollec və digər müəssisələrdə işləyən, müəyyən potensialı olan gənclər bu imkanlardan istifadə edə bilmirlər. 2 illik stajın elmi staj olması tələbi isə ali təhsil və elmi- tədqiqat müəssisələrində işləyən laborant və mühəndislərin imkanlarını məhdudlaşdırır. Bu səbəbdən dissertantura yolu ilə təhsil almaq istəyənlərin sayı tamamilə azalır. Yəqin ki, buna görə də 2025-ci ildə dissertantura təhsili yolu ilə plan yerləri ayrılmamışdır.

Beləliklə, demək olar ki, elmi-tədqiqat müəssisələrində magistratura təhsilinin bərpa edilməsi, doktorantların çöl-ekspedisiya işlərində iştirak etmək üçün maliyyə ayrılması, doktorantlar və elmi rəhbərlər arasında öhdəlik və vəzifələr barədə müqavilələrin olması, onlara verilən əmək haqlarının artırılması və s. həm elmin inkişafına, həm də elmlə təhsilin inteqrasiyasına böyük köməklik göstərir.

Ədəbiyyat

1. “Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı: 28 iyul 2022-ci il
2. “Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki elmi müəssisələrin fəaliyyətinin optimallaşdırılması və səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı: 4 aprel 2025-ci il.
3. Məmmədov, A., & Hacıyev, K. (2023). Elm və təhsilin inteqrasiyası: problemlər və perspektivlər. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı.
4. Hüseynov, R. (2021). Azərbaycan ali təhsil sistemində doktorantura təhsili: çağırışlar və inkişaf istiqamətləri. “Təhsil və Cəmiyyət” jurnalı, 3(2), 45–58.
5. OECD (2020). The Integration of Research and Higher Education: International Models and Reforms. Paris: OECD Publishing.